

Contribution à l'analyse de la discussion entre la philosophie morale et la théorie du droit avec le réalisme de Posner : dimension de l'analyse économique du droit pour la promotion des valeurs citoyennes.

Auteur 1 : Issa ZONGO..

Issa ZONGO, Laboratoire d'économie appliquée (LABEA) de l'université Norbert ZONGO du Burkina Faso

Pensée de l'auteur

L'amour et la passion pour le travail ainsi que la rage de vaincre consécutive aux sous-estimations et frustrations de la part des autres permettent d'atteindre des résultats au-delà de ce que l'incitation monétaire et matérielle pourrait permettre. En cela, nous devons rendre un hommage mérité à nos détracteurs qui ont été plus que de l'adrénaline dans notre accomplissement.

Selon l'écrivain britannique, *John Wyndham*
Tout homme a son prix...mais ce n'est pas toujours de l'argent.

Citation inspirée de *John Wyndham*
Tout homme est achetable mais c'est une question de devise

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Issa ZONGO (2026) « Contribution à l'analyse de la discussion entre la philosophie morale et la théorie du droit avec le réalisme de Posner : dimension de l'analyse économique du droit pour la promotion des valeurs citoyennes », African Scientific Journal « Volume 03, Num 34 » pp: 1246 – 1275.

DOI : 10.5281/zenodo.18790863
Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

Ce travail s'est appuyé sur l'analyse du débat entre la théorie morale et le pragmatisme de Posner pour raisonner quelques comportements exemplaires à des fins de contribution à la réflexion sur les valeurs de citoyenneté porteuses de développement plus humain et soutenable. Un cadre de raisonnement fondé sur l'analyse économique du droit et une démarche basée sur l'analyse des exemples de cas ont, essentiellement, été privilégiés dans cette recherche. Il ressort, principalement, que les motivations d'intérêt personnel égoïste conduit, très souvent au chaos du fait de la recherche du gain facile, du caractère insatiable des agents économiques et de leur rationalité limitée voire suicidaire¹. Par contre, les comportements individuels ou collectifs motivés par l'intérêt personnel mais altruiste et vertueux ont, généralement un fondement moral et se manifeste par un don de soi jusqu'au sacrifice suprême à l'image des martyrs et de l'adversité caractéristique de ces comportements altruistes. Au titre des valeurs comportementales pour une meilleure citoyenneté, il y a : le patriotisme, le sens et la défense de la justice pour soi et les autres, la loyauté, le sens de la responsabilité, de l'honneur, de la dignité et de l'intégrité, la vision et la volonté pour vaincre l'adversité, la vengeance pacifique pour vaincre l'envie et les tentations. Toutefois, les comportements et les actes individuels présentent, également une dimension animale avec une absence de morale via le commerce des produits illicites et impropres à la consommation. Il s'en suit un empoisonnement des clients et un problème de santé publique.

Abstract

This work was based on an analysis of the debate between moral theory and Posner's realism in order to identify some exemplary behaviors with a view to contributing to the debate on the values of citizenship that promote more humane and sustainable development. A framework based on economic analysis of the law and an approach based on the analysis of case studies were essentially favored in this research. It appears, above all, that selfish personal motives very often lead to chaos due to the pursuit of easy gain, the insatiable nature of most individuals, and their limited and suicidal rationality. On the other hand, individual or collective behaviors motivated by personal or collective and altruistic interests generally have a moral foundation and manifest themselves in self-sacrifice, even to the point of ultimate sacrifice, as exemplified by martyrs and the adversity characteristic of such altruistic behaviors. Behavioral values for

¹ Une rationalité qui ne se focalise que sur le maximum de satisfaction individuelle sans tenir compte des risques incalculables, irréversibles et fatals

better citizenship include: patriotism, a sense of justice and the defense of justice for oneself and others, loyalty, a sense of responsibility, honor, dignity, and integrity, the vision and will to overcome adversity, and peaceful vengeance to overcome envy and temptation. However, individual behaviors and actions also reveal an animalistic dimension, with a lack of morality evident in the trade of illicit products unfit for consumption. This results in the poisoning of customers and a public health issue.

Introduction

Le débat entre la philosophie morale et Posner, selon Harnay & Marciano (2001), est particulièrement édifiante et riche d'implications tant sur le plans social, juridique qu'économique. En rappel, cette discussion confronte la perspective de la philosophie morale qui envisage l'individu comme un être conscient, doté de morale² et façonnable par l'éducation, la sensibilisation et/ou les conseils. Cette conception philosophique de la théorie morale s'oppose à celle du réalisme/pragmatisme du juriste-économiste américain, Richard Allen Posner qui limite les motivations personnelles à l'intérêt individuel (égoïste) et matériel. Evidemment, que le réalisme de Posner peut être, aisément observé et confirmé au point de s'ériger en vérité absolue. En ce sens, n'est-il pas, généralement, admis qu'on ne peut mobiliser quelqu'un qu'autour de ses intérêts ? En effet, le boulanger, les commerçantes de fruits et légumes et les restaurants nous servent, de plus en plus, jusqu'à nos lieux de service et à domicile. Toute chose qui nous rend, énormément service en termes de gain de temps et d'économie d'énergie. Également, ces cireurs de chaussures et ces milliers d'ouvriers qui nous offrent leurs services nous procurent d'énorme satisfaction voire nous épargnent de la schizophrénie, la dispersion d'énergie liée au désir de tout faire par soi-même.

Mais, en contrepartie de leurs services rendus, ces derniers reçoivent une rémunération (salaire, revenu, prix de leur service ou le coût de leurs prestations) qui est, en fait, leur véritable motivation, le mobile de leurs actions, et non, nos beaux yeux et notre reconnaissance avec un *simple*³ merci. Ces agents agissent donc, dans leur propre intérêt quoi que cela puisse être profitable à l'intérêt collectif/général. Ce qui serait d'ailleurs, souhaitable et conforme au principe de la main invisible de l'illustre père fondateur de la science économique, Adam Smith.

² En définition philosophique, la morale est l'ensemble des principes, règles et usages qui dictent ou limitent les comportements au sein de la société. La morale définit donc un ensemble de règles de conduites jugées « bonnes » ou conformes à l'éthique.

³ Dans le contexte de gain matériel ou avec un esprit matérialiste le merci importe peu

De plus, le réalisme de Posner se manifeste davantage par une incitation à plus d'offre de travail grâce à la rémunération des heures supplémentaires, dans de nombreux secteurs d'activités socio-professionnelles. Par exemple, au Burkina Faso, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances sont motivés par le fonds commun pour maximiser la collecte fiscale, bien que cela puisse nécessiter un travail additionnel et comporter des risques⁴. Également, la célébration de l'excellence en milieu scolaire passe de plus en plus par la distribution des cadeaux aux meilleurs élèves (ordinateurs, vélos et autres gadgets) et enseignants (fonds d'encouragement de 5 millions⁵ de Fcfa et octroi de villas, de motos). Ainsi, le réalisme de Posner semble plus qu'une évidence surtout lorsqu'on assimile les moyens d'incitation au comportement d'accumulation ou de cupidité avec la recherche du maximum de gain financier et matériel devenue le principal mobile de nos actions individuelles : comportement individuel rationnel bien motivé par la théorie du choix rationnel⁶.

Mais pour tout ce qui précède, devrait-on légitimer sans réserve, la thèse de l'intérêt personnel égoïste en tant que principal fondement de tout acte individuel comme le prétend Allen Richard Posner ? Même si oui, la recherche de l'intérêt personnel et matériel conduit-elle toujours à l'optimum⁷ même de second best ? Sinon, n'est-il pas nécessaire qu'il y ait un peu de dose voire beaucoup de dose de morale et d'éducation pour que la quête de l'intérêt personnel et matériel soit la plus profitable à l'individu lui-même et à la société toute entière ?

En ces question, il faut tout d'abord, constater que la société réserve une importante place institutionnelle à la morale via les cadres d'éducation, les centres psychiatriques, la foi religieuse, les lieux de culte et de prière, les rituels, les différentes campagnes de sensibilisation pour le respect du code de la route, les pratiques du don de sang, les slogans de consommation responsable pour le développement économique de sa communauté, la culture du patriotisme... Tout ce montage institutionnel et la place des sages dans la société seraient-ils une farce, de la

⁴ En affrontant des commerçants fraudeurs et qui n'hésitent pas à mettre en danger, la vie des douaniers à travers même des véhicules piégés notamment au niveau des villes frontalières entre le Burkina Faso et le Ghana et le Togo (ville de Bittou et de Dakola au Burkina Faso). L'interview de la radio nationale du Burkina Faso avec les douaniers au cours du mois de janvier 2026 témoigne comment la vie de ces derniers est mise à risque avec les pratiques malsaines et ingénieuses des commerçants fraudeurs.

⁵ Prime d'encouragement que le président, capitaine Ibrahim Traoré vient d'octroyer aux meilleurs enseignants au mois d'août 2025, avec la célébration de la journée d'excellence au Burkina Faso

⁶ Théorie du choix rationnel ou rational choice theory avec pour principaux auteurs Gary Becker, James Coleman, Jon Elster, Thomas Schelling et Raymond Boudon, place au cœur de son raisonnement la rationalité parfaite des individus qui cherchent à tirer le plus grand profit pour le moindre mal. Par ailleurs, l'hypothèse trop idéaliste de parfaite rationalité est le fondement du modèle d'équilibre de Arrow-Debreu, 1954.

⁷ En réplique à l'affirmation selon laquelle : « la justice n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort », Socrate fait noter que : « Mais le plus fort ne risque-t-il pas parfois de se tromper sur son véritable intérêt » (Agora en ligne). Justement, la première démonstration dans cette recherche confirme cette réaction de Socrate.

comédie humaine ? Aussi, force est de constater que la motivation des comportements individuels par l'intérêt personnel et matériel voire monétaire détourne, presque toujours, les individus de l'intérêt général que ce soit au sens de Posner ou de la théorie morale. En effet, la quête ou la maximisation de l'intérêt personnel conduit, le plus souvent à l'immoralité voire au chaos en référence aux exemples de cas de la commercialisation des produits alimentaires avariés et impropres à la consommation humaine, du narcotrafic avec son corollaire de grand banditisme, de meurtres et d'homicides voire du narcoterrorisme, d'instrumentalisation de la religion. Il y a même, des cas récurrents d'assassinats, surtout en Afrique et pour le fétichisme, le sacrifice des organes humains à cette fin d'enrichissement matériel.

Fort heureusement, qu'à côté de tous ces comportements et actes individuels sus évoqués, il y a aussi des cas où l'intérêt personnel peut être altruiste et compatible avec la réalisation de l'intérêt général. C'est précisément et surtout, ces cas d'intérêt personnel altruiste qui attirent l'attention de la présente recherche puis révèlent un point de réconciliation du réalisme/pragmatisme de Posner avec la théorie de la philosophie morale.

Finalement, il s'agit, pour la présente recherche d'analyser certaines limites du réalisme de Posner. Précisément, il est question d'analyser, d'une part, certains comportements pervers motivés par l'intérêt personnel égoïste. D'autre part, il s'agit, également d'analyser des exemples de cas de motivations individuelles à caractère plus altruiste et moral. Un point intermédiaire, distillé dans le corps de cette recherche, fait référence à l'axiome de l'incohérence entre les croyances, les choix ou les comportements individuels et les buts ou finalités de nos actions.

A cet effet, l'analyse économique du droit⁸ est le principal cadre de raisonnement permettant de s'attarder sur des cas rares et particuliers mais si importants pour impulser une dynamique d'exemplarité dans un contexte de déchéance morale et de regain d'intérêt pour la promotion des valeurs citoyennes. Ainsi, ce travail se veut, à terme, être une contribution à la réflexion sur la mise en exergue des bonnes valeurs de citoyenneté afin de bâtir le socle d'un développement économique et social plus harmonieux et durable. La démarche méthodologique consistant, ici, à s'attarder sur les cas rares, rappelle un des principes de droit où l'on admet que l'exception fait la règle. Ce qui est moins habituel dans les approches et démarches en science économique [avec des démarches et méthodes de plus en plus, formalisées et sophistiquées⁹] où la recherche

⁸ L'application des outils d'analyse microéconomique comme le critère d'efficacité pour apporter une appréciation positive ou normative des règles de droit (Kirat, 1998, Gabuthy, 2013) que nous allons étendre, ici, à tous les processus décisionnels.

⁹ Avec l'usage de plus en plus intense des mathématiques, de l'économétrie et/ou de la statistique

de la régularité et la consistance semble détourner l'attention sur les particularités. Et pourtant, ces particularités sont très souvent, porteuses de riches informations surtout pour le raisonnement des valeurs de citoyenneté et d'exemplarité.

I. Analyse des exemples de cas de perversité dans les motivations des comportements individuels fondés sur l'intérêt personnel

Afin de mettre en exergue quelques exemples de cas de perversité dans les comportements individuels guidés par l'intérêt personnel, réduisons¹⁰, tout d'abord, l'intérêt personnel au maximum de gain matériel et monétaire. Ensuite, raisonnons, en termes de : l'incohérence entre les comportements individuels et l'objectif recherché ou l'intérêt général, le caractère de non satiété des comportements individuels, et les moyens d'incitation ou de sanction dans le recadrage des comportements déviants, délictuels ou criminels.

I.1. Incohérence dans les comportements motivés par l'intérêt personnel égoïste

En faisant allusion aux limites de la philosophie morale avec l'analyse du principe de la cohérence¹¹ comportementale des individus, Posner ouvre une autre dimension, encore plus instructive du débat (Harnay & Marciano, 2001: 6). En effet, l'incohérence comportementale est toute aussi descriptible de la philosophie morale que la rationalité limitée voire *suicidaire* l'est dans le pragmatisme de Posner. En philosophie morale, l'incohérence comportementale pourrait faire allusion à l'hypocrisie, l'arnaque et l'endoctrinement dans les milieux religieux à l'image du procès du pasteur autoproclamé Paul Mackenzie au Kenya. Ce pasteur se ferait arrêter et condamner pour avoir causé un homicide sur des centaines de fidèles endoctrinés par la promesse de l'apocalypse et l'espoir de rencontrer Jésus, notre sauveur. Ce pasteur est donc poursuivi pour acte de terrorisme. Ces cas d'endoctrinement sont monnaie courante avec le fanatisme religieux sans fondement rationnel et logique. Toute chose qui frise, très souvent avec la manipulation et l'instrumentalisation au dessein inavoué, et conduisant aux comportements du radicalisme, du terrorisme et de l'antisémitisme qui sévit actuellement en France. Plus explicitement et/ou de façon illogique, si oui, Dieu est amour et prône, principalement, l'amour entre ses créatures que nous sommes et par-dessus même le vivre ensemble. En plus, avec ce principe dogmatique selon lequel, nul ne doit juger son prochain, alors au nom de quel Dieu

¹⁰ En rappelant que l'intérêt personnel peut être immatériel comme la recherche de la célébrité, l'honneur, la notoriété, la reconnaissance sociale ou l'ascension sociale, la domination, la bravoure, le goût du défi.....

¹¹ Logique établie par l'académisme moral et selon laquelle ce sont les croyances qui guident les comportements pour atteindre l'objectif prédéfini. Le terme de l'alignement est aussi employé pour traduire cette cohérence le comportement et l'objectif recherché. Ce principe est d'ailleurs réfuté par Posner qui ne croit pas du tout à cette logique déterministe, si naïve, des actions individuelles. Posner pense tout simplement à la guidance des comportements et actions individuelles par la rationalité.

devrait-on être capable d'ôter la vie de son prochain ? Il y aurait-il de la manipulation ou de la modification des sens par les produits psychotropes au regard de cette incohérence notoire voire illogisme ?

L'incohérence entre les croyances, les comportements et l'objectif général est donc démontrable à souhait dans la morale religieuse tout comme dans la morale sociale où l'on peut acheter un bien vendu par un membre de sa communauté, pendant qu'on ne manifeste aucune préférence pour ce bien. Mais ce choix, en apparence non rationnel tient, stratégiquement au contrat social si cher à nos yeux. Aussi, l'incohérence selon laquelle on assiste à une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité comme le sucre, l'huile et durant la période de Ramadan. Pendant que la plupart des commerçants sont des musulmans dans des pays comme le Burkina Faso¹². Mais franchement, comment peut-on expliquer cette incohérence en dehors de la thèse du pragmatisme/réalisme de Posner où le comportement du commerçant s'aligne, rationnellement derrière la maximisation de son profit plutôt que derrière la générosité ou la solidarité.

De même, le sentiment populaire traduit par le reggae-man africain, *Ticken Jah*, fait retenir en substance que les voleurs d'infortune croupissent dans les prisons tandis que les grands voleurs sont dehors et libres sans même être inquiétés. Ce sentiment populaire traduit une injustice et une impunité sociales au-delà même d'une incohérence sur le plan social et en termes de bon sens. Il y a également, la problématique de la justice fiscale en référence à l'introduction de la taxe *Zucman* consistant à l'imposition d'une taxe sur les plus grandes fortunes et cela pour contribuer à la mobilisation des ressources afin de financer le déficit budgétaire de l'Etat français. Sauf que tout Etat doit, en même temps, promouvoir l'accroissement de l'investissement privé pour accroître le niveau de l'emploi. Il en résulte un paradoxe car la taxe sur la richesse peut même entraîner la fuite des capitaux et décourager ou comprimer l'investissement privé.

Dans un autre sens, encore plus édifiant, il y a l'appel du président révolutionnaire Burkinabé, *Thomas SANKARA* : Si nous ne payons pas la dette, nos créanciers ne mourront pas. Par contre, si nous payons la dette c'est nous qui allons en mourir. Cet appel peut d'une part, être perçue comme un manque de respect à la parole donnée ou un manque de respect à son engagement voire un manque d'intégrité si chère au principe de la morale et d'intégrité. Mais,

¹² Burkina Faso pratique actuellement la vente au prix social des denrées alimentaires de grande consommation comme le sucre, l'huile, le jus local *Dafani*. Il y a donc une réhabilitation des *Faso-yaar* face aux comportements véreux des commerçants voulant trop exploiter les situations de forte demande et la précarité des consommateurs

en même temps, cet appel relève d'une impérative objective de survie et d'un autre ordre moral de justice en réponse à la dette de sang via l'esclavage et le plan machiavélique ayant prévalu à la reconstruction de l'Europe par l'exploitation des matières premières africaines.

Toutefois, les incohérences ne sont pas, seulement, l'apanage de la philosophie morale, mais, elles résident aussi dans la rationalité qui gouverne le réalisme de Posner. En rappel, Posner soutient que c'est l'intérêt personnel qui constitue l'unique ou le principal mobile, des comportements individuels. Ainsi, pour mettre en évidence l'incohérence comportementale, la rationalité limitée et trop naïve *sinon suicidaire* du postulat de Posner, référerons-nous aux cas du commerce des produits alimentaires avariés et impropres à la consommation et au cas du narcotrafic. Ces cas, nous permettent de relever l'immoralité, l'indécence et la perversité de l'intérêt personnel égoïste.

En rappel, au Burkina Faso, le service de coordination nationale de lutte contre la fraude engrange de plus en plus de résultats avec des saisies records de produits alimentaires impropres à la consommation d'une valeur mensuelle de plus de 150 millions de franc CFA. Particulièrement, en avril 2025, les services de la douane de la ville de Dakola¹³ ont fait une importante saisie de 1040 tonnes de riz avarié importé du Pakistan et d'une valeur estimée à un peu plus de 322 millions de franc CFA. En février 2024, la coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) du Burkina Faso a fait une saisie de 473 tonnes de pâtes alimentaires impropres à la consommation et d'une valeur estimée à 189 millions de franc CFA. En décembre 2024, il y a eu, également la saisie par la CNLF, de 182 832 bouteilles de boissons Heineken périmées. Comme si tout cela ne suffisait pas, la vigilance de la police nationale du Burkina Faso a permis, en mars 2022, de mettre la main sur une entreprise artisanale et frauduleuse de transformation de l'huile de vidange des engins en huile de consommation alimentaire, naturellement toxique à la consommation humaine.

En France, il y a eu également, en début août 2025, l'arrestation d'un producteur de faux champagne qui utilisait dans la combinaison de son produit, le gaz carbonique et l'arôme. Sauf que la sanction infligée à ce vigneron paraît plus que dissuasive et exemplaire avec quatre ans de prisons ferme, trois millions d'euro de dommages et intérêts, interdiction définitive de gérer une entreprise, en plus d'une sanction collatérale de peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, de l'épouse de ce producteur de faux champagne.

¹³ Ville du Burkina Faso et frontalière avec le Ghana

A ces exemples de cas, sus-illustrés, il y a aussi le cas de narcotrafic qui sévit actuellement en France comme dans la plupart des pays du monde. Pour ce cas précis de narcotrafic en France, il y a une indécence qui va jusqu'à la corruption des communautés vulnérables par les narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants se proposent de financer l'achat des fournitures scolaires des enfants démunis¹⁴, de réhabiliter et de recréer les quartiers populaires par le bricolage et les châteaux gonflables (Christel Brigaudeau)¹⁵. Il y a donc une pratique pouvant être qualifiée d'achat de paix sociale et du silence de la frange vulnérable de la population française et par les narcotrafiquants profitant de la démission de l'Etat voire de la cupidité de cette même population vulnérable.

Tous ces cas précis, notamment la stratégie employée par les narcotrafiquants peut faire peser l'analyse coût-bénéfice en faveur de ces pratiques moralement inacceptables. Ce constat se renforce par un sentiment assez partagé au Burkina Faso, sur le fait que, la plupart des travaux assez pénibles et nécessitant une débauche d'énergie comme les activités agricoles, les travaux des ouvriers et de gardiennage nécessitent pour certains individus, la consommation des produits psychotropes comme la drogue. Ce qui explique, d'ailleurs que certains malentendus dégénèrent très vite en drame dans ces milieux des ouvriers et en milieu rural (conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs).

Une autre incohérence comportementale relevant de l'ordre de la rationalité limitée est le cas de la grande préférence de la jeune féminine au Burkina Faso et pour les motos Scooters de qualité premium (originales). Il est généralement, admis qu'une fille peut, facilement, céder au chantage d'un homme (changement de comportement) par l'offre d'une moto scooter (incitation par l'intérêt personnel et matériel). Et pourtant, les voleurs commettent régulièrement des crimes d'assassinat dans les braquages pour le vol des motos scooter¹⁶, originales, et en cas de résistance de la part des usagers. Ainsi, par une relation de cause à effet, il en résulte une rationalité *suicidaire* (maximisation de son gain via le plaisir matériel au péril de sa vie). De ce fait, cette recherche, propose d'ajouter le concept de *rationalité suicidaire* (la grande attraction pour le bien matériel pouvant nous être fatale) aux panoplies de concepts sur

¹⁴ Dans les quartiers populaires des logements sociaux qui semblent être délaissés par l'Etat et manipulés par les pouvoirs politiques à des fins électoralistes selon les chroniqueurs de la chaîne de télévision CNEWS au cours du mois d'août 2025.

¹⁵ Grand reporter au service de la police-justice

¹⁶ Ces motos Scooter de qualité premium sont plus prisées par les voleurs que les motos de seconde qualité qui ne sont pas trop à la mode. Une expérience ayant conduit à abandonner, au dehors dans la cour et pendant plus d'une année, une moto démodée, qui n'a finalement pas été volée, traduit ou du moins réconforte la thèse de la rationalité et de la responsabilité des voleurs dans leurs actes.

la rationalité limitée¹⁷ et la rationalité procédurale¹⁸ de Herbert Simon (1983). Dans une moindre mesure, l'exemple du cas du comportement des acheteurs compulsifs ou oniomanes montre bien que l'accumulation de biens matériels traduirait plutôt un mal être psychologique au lieu d'une maximisation de satisfaction.

Une imbrication d'exemple de cas d'incohérence voire d'indécence, d'immoralité serait de plus en plus les vols¹⁹ récurrents dans les églises et synagogues en France, depuis ces dernières années. De même, les cimetières²⁰ sont, aussi, devenus des points de deal des narcotrafiquants ou point de vente de drogue. Il y a, donc, non seulement une banalisation de la sacralité mais, également, une stratégie pour les criminels de tromper la vigilance des citoyens qui ne songent pas à équiper ces endroits (lieux sacrés : lieux de culte et cimetières) de moyens de contrôle et de surveillance. Certainement, la consommation de produits psychotropes explique le détournement de l'esprit ou la raison de la morale (inconscience) pour valider de tels actes indécents au-delà de la rationalité. Mais, n'empêche de se demander si de tels actes ne sont-ils pas consécutifs à la déchéance morale et la non exemplarité dans certains milieux des fidèles religieux et des sages ou tout simplement, ces comportements relèveraient-ils de la stratégie de la terreur au sens de Greenberg et al., (1986) et de l'incroyance ? Comme un film sans fin, la raison notamment le calcul coût-bénéfice pourrait également soutenir de tel comportement d'indécence et d'inconscience en référence à l'analyse de Becker et à la stratégie de minimisation des risques d'être épinglé par les forces de l'ordre.

Définitivement, l'intérêt personnel tiré de toutes ces situations sus-présentées, reste de loin inférieur au coût social induit en termes de problèmes de santé publique liée à la consommation des produits alimentaires avariés et impropres à la consommation, du grand banditisme, des meurtres ou de la violence, du narco-homicide, des viols, des guet-apens (narcoterrorisme) et en termes de l'indécence et de l'incroyance (absence de crainte du sacré et de Dieu). Afin de corriger cette incohérence ou la rationalité suicidaire dans les motivations des comportements par l'intérêt personnel et matériel, il y a entre autres : l'organisation et l'équipement de la société civile y compris les syndicats et la ligue des consommateurs pour une veille et des

¹⁷ Concept proposé dès 1947 par Herbert Simon, il fait référence aux individus confrontés à des contraintes d'ordre cognitif (limite de leur esprit à effectuer tous les calculs, à comprendre toutes les langues dans les échanges...) et environnemental (la capacité de tricherie par les autres et pour vous induire en erreur au profit de leur intérêt) qui les empêchent d'être parfaitement rationnels.

¹⁸ Ce concept de rationalité procédurale fait allusion aux processus et étapes que les individus suivent pour prendre une décision plutôt que sur la seule perfection du résultat.

¹⁹ Les vols dans les églises dans la ville de Bordeaux, du pays basque.... Selon des chiffres de la gendarmerie, en 2024, 820 vols ont été constatés dans des églises, chapelles ou basiliques sur tout le territoire français

²⁰ Selon le reportage de la télévision CNEWS, le 28 août 2025

actions d'alertes et de dénonciations plus efficaces. Sur ce plan, la veille citoyenne au Burkina Faso devrait mieux servir dans les actions de surveillance et de dénonciation des comportements indécents et inciviques au-delà de l'action politique en référence à la constitution de bouclier humain pour la protection du pouvoir. Et dans les pays où sévissent la délinquance et le narcotrafic, une veille citoyenne dynamique pourrait mieux suivre l'évolution des stratégies des délinquants et faire des pétitions afin d'influencer l'évolution et l'adaptation de la loi de répression (loi pénale) à l'ampleur des crimes. Par exemple face à la stratégie d'exploitation des mineurs par le réseau des narcotrafiquants, il faudrait une réponse pénale pédagogique plus forte avec une réduction de l'âge de la responsabilité pénale comme ce qui est en pleine proposition dans la loi française. La tolérance ou l'aménagement de la peine vis-à-vis des premiers crimes ou interpellations serait, de plus en plus, perçu en France comme une incitation aux crimes d'intensités plus grandes, une injustice vis-à-vis des victimes et un laxisme de la part de l'appareil judiciaire. Aussi les voies s'élèvent de plus en plus, pour l'application d'une peine minimale assez dissuasive et non aménageable à l'endroit des délinquants pour leurs menaces de représailles et leurs violences vis-à-vis des agents de sécurité ou autres autorités et élus locaux comme les maires.

I.2. Caractère de non satiété des comportements individuels vis-à-vis de l'incitation par l'intérêt personnel

En partant du constat du détournement de fonds par certains hauts cadres²¹ bénéficiant d'assez de bon traitement avec des primes de motivation et des émoluments; du constat de la corruption²² qui frise avec le manque d'éthique et de déontologie via l'implication des agents de sécurité dans les crimes et délits (en référence au jugement de l'affaire de la cocaïne en Côte d'Ivoire et de la dénonciation de la corruption dans les prisons en France) et la poursuite d'un huissier de justice pour abus de confiance, au mois de juin 2025, au Burkina Faso, il ressort que l'incitation ou la motivation des comportements individuels par l'intérêt personnel avec le

²¹ Cas de détournement de fonds publics dans une affaire d'achats d'hélicoptères au ministère des affaires étrangères de la Zambie, cas de l'ancien ministre de la justice du Congo dans l'affaire du projet de construction d'une prison, cas de l'ancien ministre de transport du Burkina Faso sous le régime du président Rock Marc Christian Kaboré. A ces cas de non satiété dans l'intérêt personnel égoïste, il y aura, paradoxalement le cas de l'intégrité, la probité et le refus de cautionner l'impunité par le vérificateur général de la Gambie qui vient de renoncer, ce 15 septembre 2025, à un poste ministériel octroyé par le nouveau gouvernement du président Adama Barrow de la Gambie. Ce sont des cas très rares qui méritent d'être retenus comme des cas d'exemples à promouvoir.

²² Des révélations faites par le KORAG du Burkina Faso, sur plusieurs cas de corruption qui touchent à la déontologie des services judiciaires et de sécurité, des services de la douane et du domaine, des services de la santé humaine et qui portent, aussi sur les détournements de biens publics ou de vols de matériel (Reportage à la télévision nationale du Burkina Faso le 25 septembre 2025). Le KORAG est le quatrième organe de la charte de la transition politique actuelle au Burkina Faso. C'est un organe dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont laissées à la discrétion du président du Faso. C'est, précisément, l'instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso, dans tous les domaines et par tous les moyens.

matériel ou l'argent créé presque toujours l'accoutumance et la non satiété. Sur un plan encore plus édifiant, il y a le domaine de l'éducation des enfants par la flatterie avec de l'argent et/ou des cadeaux sans cesse et afin d'atteindre l'effet désiré (calmer un enfant pleurnichard avec par exemple les jeux de téléphone consommant des mégas, conditionner un bon résultat scolaire par des cadeaux en biens de luxe si chers). Sauf que l'on est en droit de se demander comment réagiraient ces genres d'enfants dont les comportements sont tout temps motivés par les cadeaux et le jour où les parents seront en situation d'austérité car les capacités financières ne sont jamais intarissables ?

Dans ce sens, un sondage associé à cette étude, montre que près de 76% des adultes ayant réussi à l'école et obtenu un travail n'ont, très souvent pas reçu d'encouragements par le matériel ou par l'argent. Leur réussite a même, rencontré la sévérité et la rigueur des parents qui n'avaient pas, forcément, l'aisance financière et matérielle actuelle. Également, un sondage sur le niveau de moralité des réparateurs d'engins (communément appelés mécaniciens) et par rapport à la perception des propriétaires d'engins sur la mauvaise détection intentionnelle (exploitation de l'asymétrie d'information) des pannes et des pièces de rechange dans l'intérêt du réparateur, fait état de : moralité trop douteuse des réparateurs à 59%, moralité moyennement douteuse des réparateurs à 35% et bonne moralité des réparateurs à 6% des enquêtés de la ville de Koudougou et de Ouagadougou au Burkina Faso. Enfin, un sondage aléatoire sur 25 appartements à Ouaga 2000 extension-sud, au Burkina Faso, montre également, que 73% de la construction de ces appartements a connu une résiliation de contrat par défaillance de l'entrepreneur local ayant déjà encaissé les fonds pour la construction.

Il résulte de tout ce qui précède, que l'incitation par le matériel et notamment par l'argent demeure, très souvent inefficace par un effet d'accoutumance ou de non satiété. Toute chose qui corrobore l'analyse économique de la croissance de l'utilité marginale de l'argent chez les individus. L'argent demeure, un des rares biens qui ne respecte pas la loi de la décroissance des utilités marginales.

I.3. Exemple de cas d'inefficacité de l'amende ou de la sanction pécuniaire en cas de faute ou d'infraction

Beaucoup d'exemple de cas illustrent l'inefficacité de la sanction monétaire en situation délictuelle ou de criminalité. Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui doit décider de réduire le niveau de dangerosité de son produit au risque de payer une amende comme dans le cas de la production du tabac (cigarette) ou dans le cas de l'exploitation minière avec usage du

cyanure ou même dans le cas de l'usine du groupe chimique tunisien (GCT)²³. Il se pose, alors un problème d'arbitrage²⁴ car selon le niveau de l'amende, l'entreprise ne prendra, rationnellement, la décision de réduire le niveau de dangerosité de son produit que si le coût d'internalisation de l'externalité négative est inférieur à l'amende fixée par la communauté via les autorités. Le problème se ramène, donc à la recherche du niveau optimal de l'amende pour rendre suffisamment dissuasive l'activité criminelle voire procéder à l'interdiction pure et simple de l'activité de la production en cas de risque de précaution très élevé (niveau de dangerosité du produit très élevé). Sauf que pour cette dernière option d'interdiction, la collectivité devrait faire face au risque de corruption des dirigeants ou supporter un coût de surveillance avec l'éventualité de la clandestinité ou de la délocalisation de l'activité de production prohibée.

Un autre exemple de cas similaire aux précédents, s'illustre dans la situation des infractions au code de la circulation routière. La problématique est de savoir si la sanction pécuniaire ou monétaire à l'endroit d'un usager ayant commis une infraction routière telle que le non-respect de feu tricolore, serait-elle, réellement efficace ou dissuasive et au cas où cet usager, auteur de l'infraction disposerait d'assez de moyens financiers ? Rationnellement, la réponse est négative ou dépendrait du niveau inimaginable²⁵ de la sanction monétaire ou du degré de moralité de l'usager. Généralement, la répression ou la sanction non monétaire avec le retrait du permis de conduire semble être plus efficace dans ces genres de cas de lutte contre les infractions routières. A cet effet, l'expérience des autorités municipales de la ville de Dédougou au Burkina Faso peut inspirer même si son efficacité demeure discutable. En effet, dans cette ville et en cas d'infraction au code de la route, l'engin est confisqué pendant, au moins une semaine et ce malgré, le paiement de l'amende. Si cette mesure répressive est salutaire, son efficacité demeure discutable vis-à-vis des responsables de faute qui disposeraient de plus d'un engin et à défaut de se voir priver de l'engin confisqué, ils utiliseraient d'autres engins à leur disposition et durant le délai de la confiscation. En plus de cette éventualité, il y a aussi l'éventualité de corruption

²³ En octobre 2025, plus de 180 personnes ont été hospitalisées après des épisodes de difficultés respiratoires, dont des dizaines d'élèves. Les causes sont attribuées aux émissions toxiques de l'usine en particulier lors des opérations de dégazage, ainsi qu'à la pollution de l'air et de la mer par les rejets de phosphogypse par l'usine GCT (IA et la radio BBC).

²⁴ L'arbitrage pourrait également être envisagé par la comparaison entre le surplus de profit généré avec la production de l'externalité, le coût de l'amende et le coût d'internalisation de l'externalité. Si par exemple, le surplus de profit généré est supérieur à l'amende mais inférieur au coût d'internalisation de l'externalité, la rationalité recommanderait de supporter l'amende au lieu de réduire son externalité ou de procéder à la réparation.

²⁵ A l'image de ce que cet imminent professeur de droit, Laurent Bado, du Burkina Faso proposait d'assez ahurissant depuis déjà quelques années. Ce professeur proposait une amende de 50 mille Franc CFA pour le non-respect du feu tricolore. C'est le niveau de l'amende qu'il estimait d'assez dissuasif pour les burkinabé usagers de la circulation routière et non respectueux vis-à-vis des feux tricolores

des forces de l'ordre et de la sécurité. Toute chose qui rendrait inefficace la sanction même non monétaire comme celle du cas de la ville de Koudougou au Burkina Faso. Le degré de moralité des agents et l'aspect éducatif devraient l'emporter sur les velléités de corruption et afin de rendre les mesures disciplinaires et sécuritaires plus efficaces.

Néanmoins ces exemples de cas peuvent inspirer l'initiative française²⁶ sur l'imposition de l'amende à l'endroit des consommateurs de la drogue avec pour but, l'éradication de la consommation de ce produit prohibé. Il se poserait, certainement la question de savoir, jusqu'à quel seuil de l'amende, la consommation serait-elle sensible et quel serait le coût de l'opérationnalisation en termes de l'équipement technique pour détecter les consommateurs et le coût d'exécution. Sinon, au cas où l'amende serait inférieure au consentement à payer, avec le degré de satisfaction et de l'intérêt²⁷ tirés de la consommation de ce produit prohibé, la demande de consommation ne serait que très peu sensible à l'amende.

En somme, ces exemples de cas, supra, montrent que la motivation des comportements individuels par l'intérêt personnel ou par l'incitation monétaire peut être inefficace voire porteur de chaos.

Abordons à présent, les cas d'exemple où les motivations personnelles peuvent être compatibles avec l'atteinte de l'intérêt général. Ces derniers cas d'exemple font référence aux points ci-après :

II. Exemples de cas de la compatibilité de l'intérêt moral avec l'intérêt général

Ces cas se réfèrent : au patriotisme du président martyr Thomas Sankara du Burkina Faso ; au sacrifice ultime pour la soif de la justice et la lutte contre l'impunité du journaliste sans frontière, Norbert Zongo, également du Burkina Faso ; à l'amour et la vocation d'un enseignant du supérieur à l'université Norbert Zongo du Burkina Faso ; à l'honneur et la défense de la dignité chez les joueurs de l'équipe nationale du football ivoirien lors de la coupe d'Afrique des nations de 2023 ; à la défense de la dignité de Rosa Parks vis-à-vis du racisme aux Etats Unis et la loyauté des agents de la défense et de la sécurité au Burkina Faso.

II. 1. Exemple du cas de patriotisme : cas du feu président martyr Thomas Sankara du Burkina Faso

²⁶ Cette proposition figure parmi les projets de loi annoncés par le ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau sur la chaîne CNEWS courant août-septembre 2025.

²⁷ Ce que cette consommation rapporte en termes des activités et des comportements induits

En soutenant que l'intérêt personnel peut être compatible avec l'intérêt général, l'exemple du sacrifice du président Thomas Sankara du Burkina Faso intéresse à plus d'un titre la présente réflexion. Afin de matérialiser la vision désintéressée de ce martyr président du Burkina Faso, référerons-nous à ce qui est rapporté par un de ses fidèles compagnons en la personne de monsieur *Valère Somé*. Ce dernier rapporte que : « on peut accuser le président Thomas Sankara d'avoir passionnément voulu et entrepris la libération de son peuple ainsi que sa prospérité dans la dignité » (Somé, 1990). Ce fidèle compagnon traduit donc, le grand rattachement du président Thomas SANKARA à la cause de la libération et la souveraineté de son pays. Ainsi, plus que ses actions, sa vision était entièrement acquise pour l'intérêt supérieur de son pays, de sa nation et toute l'Afrique²⁸. Dans la typologie de l'émergence de l'ordre (ordre spontané versus ordre construit) en analyse économique du droit (AED) avec Marciano (2015), la vision du président Thomas Sankara relèverait plutôt de l'ordre construit qui est une vision incarnée. A cet effet, l'éloquence et la cohérence dans ses discours révolutionnaires improvisés et l'exemplarité dans ses actes ont fini par convaincre et rallier une grande frange de la population et notamment la plus jeune. Mais sous un régime révolutionnaire, ce leader, le président Thomas Sankara ne s'empêchait pas d'employer des moyens de répression [à travers surtout les comités de défense de la révolution (CDR)] et de promouvoir la dénonciation pour rallier les syndicats détracteurs et les politiciens corrompus et manipulés. Il a beaucoup œuvré pour : la conscientisation de la masse via les meetings avec les discours improvisés, cohérents et galvanisants ; la lutte contre la corruption avec les tribunaux populaires même s'il y a eu des reproches vis-à-vis de cette forme de justice via les tribunaux populaires (TPR), avec un manquement aux droits humains comme le non-respect du principe de présomption d'innocence et/ou la violation du respect de la dignité des présumés accusés. Aussi, d'autres avis dénoncent des règlements de compte ou du manque d'impartialité. Mais le président Thomas Sankara a su, également galvaniser sa population pour l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Il a, aussi contribué à l'émancipation des femmes à travers la nomination de ces dernières dans son gouvernement et l'institutionnalisation des activités de commémoration de la journée internationale de la femme. Par ses discours de dénonciation de l'impérialisme et la domination néocoloniale, il a su toucher la conscience du président français, *Jacques Chirac* qui avoue que le président Thomas Sankara ne leur (colonisateurs) laisse pas la conscience

²⁸ Lors du sommet de l'organisation de l'unité africaine (OUA) à Addis-Abeba en Ethiopie, le 29 juillet 1987, il portait toute la cause de l'Afrique en prenant son courage pour dénoncer les tares de la dette à travers cette leçon de morale où l'occident doit plus qu'une dette financière à l'Afrique. Il parlait donc de la dette de sang que l'occident doit à l'Afrique à travers l'exploitation de l'esclavage et l'usage des combattants africains (tirailleurs sénégalais) comme la poudre à canon ayant permis la libération de l'occident du nazisme.

tranquille. En ne se limitant qu'à ces quelques descriptions des actions du président Thomas Sankara, il peut simplement être ajouté que la plupart des témoignages fait état de sa fortune financière liquide estimée à moins de quelques centaines de milles en franc CFA voire cent cinquante mille franc CFA au soir de son assassinat.

Cet exemple de cas de patriotisme du président Thomas Sankara du Burkina Faso, permet de tirer, principalement : le constat selon lequel, la motivation de l'intérêt personnel n'est pas forcément matérielle et financière et que cet intérêt personnel peut être altruiste et compatible avec l'intérêt général. L'intérêt personnel altruiste peut donc être motivé par la vision²⁹ et l'incarnation. L'éducation des citoyens à travers la conscientisation par les discours cohérents, sincères et par l'exemplarité est bien plus que possible. Mais aussi la répression n'est pas du reste car l'homme a aussi une dimension animale et il est réfractaire au bon changement. Le constat selon lequel, il y aura toujours des détracteurs voire de la haine vis-à-vis des individus acquis pour la cause commune et certains intérêts égoïstes ou mesquins seront toujours menacés. Il y a aussi et enfin, le constat que la capacité de mobilisation et de veille citoyenne peut de nos jours être encore plus renforcée avec l'ère de l'expansion des outils de communications, d'information et de sensibilisation.

II.2. Exemple de cas de lutte pour la justice et contre l'impunité : cas du journaliste sans frontière, Norbert ZONGO du Burkina Faso

C'est aussi, un exemple de cas de sacrifice (martyr) pour une cause altruiste et de justice et ce, en dépit de toutes les tentatives d'intimidation et de corruption de la part des bourreaux. C'est une véritable illustration d'intégrité et de sacrifice. En orientant ses activités de journalisme sur le combat de l'émancipation de sa population face à l'impérialisme, il paraissait déjà dérangeant pour les intérêts des valets locaux. Il va davantage, exposer sa vie sur son refus d'accepter l'injustice et l'impunité avec l'assassinat du chauffeur du frère du président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Sachant beaucoup de choses sur le dossier de l'assassinat de ce chauffeur, l'avocat défenseur des sans-voix, Norbert ZONGO se sert de sa plume pour multiplier les dénonciations et les points de presse sur cet assassinat. Ce qui va finir par, déranger sérieusement tout le pouvoir en place en 1998. Les tentatives de corruption³⁰ n'ont pas suffi à

²⁹ Selon un jeune leader d'entreprise, Moustapha du Sénégal, il trouve qu'en gestion des ressources humaines, la vision reste la seule chose déterminante pour la réussite d'une entreprise et plus que l'incitation salariale des agents et manager (rapporté par la radio BBC, le 22/05/2025, lors du forum économique des jeunes leaders d'entreprise).

³⁰ Des témoignages, le compte bancaire du journaliste a été bourré, fourni par des virements de sources inconnues et pour acheter son silence ou le pousser à la faute et l'utiliser contre lui-même. Mais l'intégrité de ce dernier ne lui a pas permis de toucher à ces virements d'argent de source inconnue. Cela rappelle, le cas du leader syndicaliste, Monsieur Bassolma Bazié qui continuait à recevoir de virements de salaire pendant qu'on l'avait licencié de la fonction publique et pour son franc parlé

ébranler la dignité et l'intégrité du journaliste, Norbert ZONGO et étouffer ce dossier de crime de sang. C'est finalement, le treize (13) décembre 1998 que le journaliste, Norbert ZONGO finit aussi par être assassiné par l'instrumentalisation d'un accident de la circulation routière et afin de faire taire ce dossier d'assassinat du chauffeur du frère du président Blaise Compaoré du Burkina Faso.

En termes de leçon tirée, il y a, également dans cet exemple de cas, une motivation d'intérêt personnel altruiste par la soif de la justice et la lutte contre l'impunité. L'engagement des martyrs reste très souvent inébranlable comme si on empruntait un chemin de non-retour. Evidemment, il s'en suit un sacrifice au prix fort, jusqu'à la mort en martyr car très souvent la protection populaire finit par faiblir devant la terreur des bourreaux et/ou leur capacité de corruption de la masse/foule.

II.3. Exemple de cas d'amour et de vocation pour le travail de l'enseignement supérieur à l'université Norbert ZONGO du Burkina Faso

Le cas particulier de l'enseignant dont il est question, ici, est assez révélateur des prouesses dans un corps professionnel tout aussi indispensable et stratégique pour l'avenir de toute société en quête de développement. Quoique l'apport de ce corps de métier demeure, très souvent mal apprécié (considéré à la limite comme du travail improductif) notamment lors du partage des richesses produites par la société. Il faut néanmoins rappeler qu'un bon enseignement a un effet d'entraînement sur la performance de tous les autres secteurs d'activités socio-économique d'un pays à travers la formation du capital humain et l'inculcation du savoir-vivre (pan de l'éducation). Aussi, le bon enseignement devrait participer à l'identification des hommes de qualité et les individus à suivre de très près pour contrôler les dérives³¹ éventuelles de la société : d'où une contribution socio-économique significative et stratégique pour tout bon enseignement jusqu'au niveau académique.

A cet effet, l'exemple de l'enseignant dont il est question dans cette recherche, peut faire cas d'école. Précisons que cet enseignant est en phase de boucler sa deuxième décennie dans l'unité de formation et de recherche (UFR) en sciences économique et de gestion qui regorge, habituellement de nombreux étudiants. C'est ce qui confère à cette unité de recherche (UFR-SEG) le surnom de Chine populaire. Cet enseignant a, à sa charge l'enseignement d'une unité

et sa dénonciation des injustices subies par les fonctionnaires. Ce dernier aussi, a préféré défendre son intégrité que de toucher à l'argent qui ne relève de son effort et de son droit.

³¹ Comme une pure coïncidence avec cette recherche, les cas d'antisémitisme se démasquent de plus en plus dans les universités françaises comme le cas récent de l'université Paris 1 Sorbonne

d'enseignement (UE) majeure et d'autres enseignements dérivés de cette UE. Il anime les travaux dirigés dans beaucoup de matières et à plusieurs niveaux d'enseignement (microéconomie et macroéconomie de semestre S1, S2, S3 et S4, et la statistique de S1). A ce niveau, sa grande disponibilité et sa passion pour l'animation des cours et travaux dirigés ont été, largement relevés par les étudiants et ses collègues, notamment par le chef de département³² chargé de la programmation des enseignements des semestres 1 à 4. Ce dernier reconnaît que l'enseignant en question, l'approche chaque fois pour signaler sa grande disponibilité à intervenir dans l'animation des travaux dirigés, l'exécution des cours et pour tout besoin en matière des services académiques.

Mais avant d'aborder les traitements non reluisants réservés à cet enseignant et cela, afin de mieux explorer ses motivations réelles pour son sacrifice dans ce métier, poursuivons avec ses multiples charges. Ce dernier demeure l'un des rares enseignants du supérieur à persister dans la prompt³³ correction des milliers de copies par semestre (états des corrections disponibles à la scolarité de l'UFR) et souvent, tout seul sans une motivation financière immédiatement consécutive à cette charge de correction des copies. Il était, également l'un des enseignants rodés dans la saisie et vérification des matrices de millier³⁴ de notes des étudiants et afin de bien préparer les délibérations des résultats des examens. D'autres enseignants pouvaient user des subterfuges pour échapper à ces charges de préparation des délibérations des résultats des examens, jusqu'à récemment réservées aux enseignants. Mais cet enseignant faisait toujours face à cette adversité en affrontant souvent les gouailleries³⁵ et les suffisances à souhait de certains de ses collègues intouchables et bénéficiant, naturellement du laxisme et de la complicité caractéristiques des administrations publiques.

L'adversité de cet enseignant pris, ici, pour un cas d'exemple, sera d'autant plus grande quand ce dernier peut souvent attendre pendant longtemps avant d'être payé pour ses travaux supplémentaires. Et ce, très souvent, après le paiement des actes de beaucoup d'autres collègues même ceux qui sont souvent rappelés à l'ordre pour : leur retard dans la correction des copies des étudiants, le non-respect des programmes d'exécution des cours, le manque d'originalité et

³² Ce dernier aurait confié que si tous les enseignants étaient aussi motivés, dynamiques et disponibles comme cet enseignant, on serait plus avancé avec moins de retard académique

³³ Des contrôles au niveau de la scolarité de l'UFR-SEG de l'université Norbert ZONGO du Burkina, il ressort que cet enseignant est l'un des rares enseignants qui récupèrent, immédiatement ses copies à corriger et après examen des étudiants pour ne pas laisser perdre du temps et prendre du retard dans la correction.

³⁴ Effectif des étudiants avoisinant mille par cohorte avec plus de douze notes par étudiants à saisir et vérifier par cohorte. Et un peu plus d'une dizaine de délibération par an.

³⁵ Avec des expressions du genre : ce travail n'est pas l'apanage des enseignants, ce travail abruti les enseignants

d'effort dans la composition des sujets d'examen, le peu d'effort dans l'actualisation des cours....

En 2016/2017, un des agents financiers de l'université d'appartenance de cet enseignant aurait viré (virement bancaire) l'argent des copies supplémentaires de ce dernier à son homonyme d'un autre ordre d'enseignement, de numéro matricule différent, de banque de domiciliation différente avec en plus, un prénom en différence. C'est même, après des semaines voire des mois, que cet enseignant de référence se serait rendu compte que son virement a été fait au profit d'un autre collègue. Ce constat tardif de l'enseignant tient lieu au fait que, généralement, le paiement de ces actes académiques peut prendre des retards de plus d'une année voire deux ans avant d'être effectif. En rappelant, brièvement, ce problème de morale voire d'honnêteté qu'il y a eu de la part du collègue qui s'est servi du virement effectué par erreur, d'un montant de près d'un million de franc CFA. Pendant qu'il reconnaît n'avoir pas réalisé un travail pour s'attendre à ce montant de virement. Il devient encore plus intéressant d'analyser un autre pan du débat entre la philosophie morale et le réalisme de Posner. C'est celui de l'objectivité des normes ou des valeurs sociales. A cet effet, un autre enseignant de moralité respectable s'observant par frottement quotidien, profite d'un cadre collégial pour exprimer son point de vue en affirmant que même lui, à la place de ce collègue ayant usé du virement bancaire indu, il réagirait pareillement. Loin d'être un constat anodin, cette vision contradictoire des normes ou des valeurs morales rappelle le point de vue des sophistes depuis de belles lures. Selon ces sages, les philosophes sophistes, la vérité dépend de la représentation des hommes. La vérité ne saurait donc transcender et s'imposer objectivement aux individus. On peut ainsi comprendre à travers les sophistes que la rationalité humaine influence et modélise la vérité. Sauf que ni Socrate ni Platon et ni même Michel Onfray, des illustres philosophes ne partagent ce point de vue des sophistes. Principalement selon Michel Onfray³⁶, cette conception de la vérité par les sophistes masque leur rationalité et leur intérêt personnel en défendant la vérité des plus aisés et afin de mieux profiter. Les sophistes sont donc des détenteurs de l'art de la parole et non les détenteurs de la vérité. A la lumière de ces controverses, il y aurait donc une approche rationnelle de la vérité et une approche plus objective de la vérité qui sous-tendrait la justice morale.

³⁶ De l'interview de Michel Onfray au cours de l'émission « face à Michel Onfray » sur la télévision CNEWS, le 31/01/2026

Bref, pour la suite, il y a eu, pratiquement trois³⁷ situations assez similaires et préjudiciables pour cet enseignant de vocation. En outre, les décorations/distinctions nationales sont discernées, chaque année et font tout le tour sans une prise en compte de cet enseignant engagé et déterminé. Mais, les étudiants et les collègues trouvent que les motivations de cet enseignant dévolu ne faiblissent point et bien au contraire, sa motivation pour les activités académiques demeure intacte voire se renforce. Ce qui intrigue, d'ailleurs, plus d'un collègue qui ne parvient pas à comprendre les motivations réelles de cet enseignant dévolu et après tant de traitement qui lui est réservé. De plus, cet enseignement ne semble, visiblement pas disposer d'un héritage ni de soutien extérieur. Sauf que cet enseignant nous confie, avoir pour principales motivations l'amour pour son travail, le sens élevé pour le devoir et la responsabilité, le goût de dépassement de soi et l'honneur qu'il cherche sans cesse à défendre. Il aurait, aussi et surtout la crainte de Dieu et l'ultime conviction que le bienfait n'est jamais perdu. En plus, la satisfaction et la reconnaissance des étudiants constituent une source d'énergie pour lui. Il confie, même, avoir été touché par le fait que les étudiants se seraient bousculés jusqu'à forcer³⁸ la, porte d'une des salles des travaux dirigés parce qu'ils cherchaient, tous à suivre les travaux dirigés animés par cet enseignant. A cet effet, il ne cesse d'actualiser ses cours même à moins d'un jour de sa programmation. Également, il ne reconduit jamais le même sujet deux ou trois fois pour ne pas donner l'impression de céder à la facilité et au manque d'inspiration qu'il estime être si problématique en matière de l'enseignement.

Il estime aussi, que la bonne concentration dans la correction des milliers de copies de ses étudiants est un excellent moyen pour mieux comprendre les insuffisances, les incompréhensions, les doutes mais aussi, les génies cachés de ses apprenants. Toutes choses

³⁷ Une deuxième situation datant de 2022/2023 a concerné le virement partiel avec des états financiers retirés et mis en retard de paiement sans que cet enseignant dévolu ne se rendent compte. Cet enseignant ayant fait les corrections avec un de ses jeunes collègues tout aussi sérieux et le virement partiel de l'argent de ces copies supplémentaires s'étant effectué au même moment que le virement des salaires, l'enseignant dévolu ayant un sens élevé pour l'honneur et l'intégrité ne s'est pas laissé interpellé plus de deux fois par son collègue et par rapport au partage de l'argent de la correction. Ainsi, l'enseignant dévolu et exemplaire a toute suite défalqué la totalité de la somme de son collègue binôme. Et c'est après que l'enseignant s'est rendu compte que c'était la moitié de son salaire et tout le virement partiel du montant des corrections qui avaient été déflaqués pour son binôme. Et il a fallu faire beaucoup de relance et de tapage pour tout d'abord recevoir des explications sur le retrait et la reprise de certains de ses états financiers ayant reçu tardivement les signatures. L'attente a été également avant que l'enseignant exemplaire ne rentre en possession de son dû. Une troisième situation semblable ayant lieu en 2023/2024 a été un oubli total des états de paiement de près d'un demi-million correspondant aux efforts de correction des copies de cet enseignant.

³⁸ Vidéo sur la scène désolante enregistrée le 14 décembre 2022. Il y avait un véritable risque que les étudiants dégringolent du premier niveau du bâtiment Wendpanga de l'université Norbert ZONGO. Au fait, les étudiants ne respectent pas leur salle de programmation mais, ils s'orientent tous vers la salle des enseignants avec qui, ils estiment pouvoir mieux comprendre les exercices et certaines explications du cours. Les enseignants ne fournissent donc pas les mêmes efforts. Mais, cela reste dans les secrets de polichinelle.

qui l'aident, énormément, à s'investir dans la préparation de ses cours en élucidant encore mieux ce qui lui paraissait si évident pour ses apprenants. C'est également, un moyen pour lui de détecter très tôt certains talents/génies. Mais, malheureusement, dans ce plaisir de correction des copies, il détecte l'ingéniosité de certains tricheurs et l'absentéisme d'autres étudiants au cours qui donnent des réponses fallacieuses voire insensées pour faire la diversion et tenter de tromper la vigilance des correcteurs.

C'est, justement à ce niveau qu'il trouve judicieux, de faire le bon choix des correcteurs. A cet effet, il y a souvent un risque de mettre à contribution les étudiants de master, des doctorants et d'autres correcteurs externes. Cela car, il ressort que si ces correcteurs externes mis à contribution, n'ont pas eu une bonne maîtrise des notions, alors les étudiants qui ne suivent pas les cours et qui n'apprennent rien, finissent par tromper la vigilance de ces correcteurs et obtenir indument les points. Pour tout cela, l'enseignant de référence, ici, souhaite même, que les enseignants puissent s'habituer à produire des rapports de correction des copies. Ainsi, les universités constitueraient une base, une veille et une avant-garde pour attirer l'attention des dirigeants sur les grandes dérives³⁹ (ingéniosité dans la tricherie) des étudiants et donc, des futurs cadres et citoyens du pays. Aussi curieux que cela puisse paraître, on peut déjà pressentir le sens de virage de tout un pays en termes du niveau de moralité de ces étudiants devant prendre en charge l'avenir de leur pays.

Malheureusement, cette grande sensibilité dans l'évaluation des corrections est en train de laisser place aux corrections automatiques où l'étudiant ne fournit plus d'efforts d'écriture et de rédaction et où l'enseignant ne dispose plus des notes et des copies bien rédigées pour comprendre les incompréhensions et les déformations de ses apprenants. Sachant que la correction automatique ne demande qu'une conception des sujets en des questions à choix multiples (QCM) et où l'étudiant ne se contente que de cocher ou noircir ses réponses déjà rédigées. Il y a un véritable risque de perte des valeurs de l'enseignement avec ce système d'évaluation automatique. Même si, le gain en termes de soulagement des enseignants est inestimable. Il revient donc, au domaine de l'arbitrage pour l'intérêt supérieur de trancher, pour ce cas de correction automatique dans les universités publiques du Burkina Faso. Sinon, de passage en France et notamment à l'université Montpellier 1, la correction manuelle semble toujours exister pendant que ces contrées disposent d'une avancée technologique pour cette facilité de correction automatique. Sinon à défaut, on pourrait songer à rendre graduelles, ces

³⁹ Comme par pure coïncidence avec cette recherche, les constats d'antisémitisme se font de plus en plus dans les milieux étudiants en France avec les différents sur la chaîne de télévision CNEWS depuis cette année 2025.

pratiques de correction automatique afin de s'assurer de la capacité de rédaction (maîtrise de la grammaire/la syntaxe et du vocabulaire) des étudiants de niveau débutant et surtout de leur niveau de probité pour ne pas cocher de façon aléatoire et obtenir des points sans rien assimiler.

En termes de leçons tirées, l'intérêt personnel altruiste rencontre presque toujours de l'adversité, du rejet de la part de la majorité cédant à la facilité et cet intérêt personnel altruiste a beaucoup plus un fondement moral et un sens pour l'honneur. Il nécessite plus que de la bravoure ou du don de soi. L'intérêt personnel altruiste demeure toujours intrigant et la plupart des gens seront toujours incrédules à admettre sa source de motivation. Il suscite de la curiosité et de la défiance. Finalement, il se pose la question de savoir si l'intérêt personnel altruiste ne relève-t-il pas d'une incarnation et du destin ou ne prendrait-t-il pas sa source des frustrations ou d'un défi vis-à-vis des détracteurs ? C'est donc pour rejoindre Clermont-Tonnere (2025) qui trouve que l'être humain est trop complexe en termes de dimensions d'analyse. Et, il semble utopique de réduire l'individu à l'homo-oeconomicus sans tenir compte de l'influence des autres. C'est aussi un pan du débat entre Amartya Sen (1993) et la conception néoclassique de l'utilité.

II. 4. Exemples de cas de la défense de l'intégrité, la dignité et l'honneur : le cas de Rosa Parks face à la ségrégation raciale et le cas de l'équipe ivoirienne de football à la coupe d'Afrique de 2023.

II.4.1. Cas d'exemple de la lutte anti raciale avec Rosa Parks

Pour avoir refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc à Montgomery aux Etats-Unis et dans les années 1955, Rosa Parks écope d'une arrestation et une condamnation à une peine de prison. Cette situation d'injustice et de ségrégation raciale rencontre un mouvement bien organisé de revendication de l'égalité et du droit des noirs. Ce mouvement de revendication de l'égalité et de la considération de la peau noire avait à sa tête, l'illustre *Martin Luther King*. Ce fut un mouvement pacifique de vengeance, consistant à une réaction de boycott des bus par la communauté noire pendant trois cent quatre-vingt-un (381) jours. Ce qui finit par paralyser l'activité de transport des bus et partant, occasionner une perte de recette pour les bus. Il s'en suit une abolition de la ségrégation raciale dans les transports publics par la cour suprême des Etats-Unis.

Comme leçon tirée, il y a aussi que par des actes non rationnels et pacifiques tels que la vengeance via la grève de faim et cette attitude de la communauté noire face à la ségrégation

raciale. On parvient ainsi au résultat ou l'objectif recherché qui peut être l'estime de soi, la considération et la restauration de ses droits élémentaires comme dans le cas de Rosa Parks.

II.4.2. Cas d'un exemple de la défense de l'honneur et de la dignité chez l'équipe ivoirienne de football à la coupe d'Afrique des nations de 2023

En se souvenant comme si c'était aujourd'hui, l'équipe ivoirienne de football avait reçu tous les encouragements⁴⁰ de la part des autorités et de tout le peuple ivoiriens et ce, dès l'entame des compétitions lors de la coupe d'Afrique 2023, tenue sur le sol ivoirien. Mais cela n'a, visiblement pas suffi pour motiver, l'équipe ivoirienne jusqu'à la victoire car sa défaite cuisante face à l'équipe de la Guinée équatoriale par quatre buts à zéro en est l'illustration parfaite. Cette défaite humiliante a, même difficilement, été digérée/acceptée par les supporters ivoiriens. Les réactions violentes qui s'en sont suivies ont, pratiquement été inédites et anti-sportives⁴¹ au regard du degré de mécontentement et des manifestations violentes de ces supporters ivoiriens. Ces derniers se sont violemment en pris à leurs joueurs et ce jusqu'aux injures et menaces portant atteinte à l'intégrité et la dignité de ces joueurs. Il y a eu, également le limogeage immédiat du coach principal de l'équipe.

C'est ainsi qu'après la qualification in extrémis et miraculeuse de cette équipe ivoirienne grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie par un but à zéro dans les matchs de groupe, l'équipe ivoirienne s'est, sérieusement ressaisie et sortie de son état de confort. Cette équipe, frappée dans son orgueil par ses propres supporters, a finalement remporté avec bravoure la belle coupe d'Afrique 2023 de football.

Ce cas particulier de l'équipe ivoirienne [et même le cas, plus récent de la victoire finale de l'équipe de football sénégalaise à la CAN 2025]⁴², a attiré l'attention de cette recherche. Et ceci, pour relever que ce n'est pas toujours la motivation par l'intérêt matériel et financier ou monétaire qu'on parvient à l'objectif recherché. Bien au contraire, ce genre de motivation, l'intérêt matériel et financier/monétaire, peut même conduire à un état de confort, d'acquis et de peu d'effort. Tandis que la motivation par un choc d'orgueil ou une atteinte à la dignité

⁴⁰ Les encouragements apportés par le premier ministre, monsieur Robert Beugré Mambé avec les premières annonces des propositions financières et matérielles en cas de victoires et dès le début de la compétition avec les matchs de groupe.

⁴¹ Avec en plus le renvoi immédiat (révocation) du principal entraîneur de l'équipe

⁴² Avec un discours plus émouvant du président de la république Sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye qui magnifie le sens du devoir, les valeurs de la dignité, la défense de l'honneur de tout un peuple et le patriotisme de son équipe victorieuse de la CAN 2025 au Maroc. Ces sentiments de satisfaction du président Bassirou Diomaye Faye, sont encore plus émouvants à écouter sur la radio BBC, le 18 janvier 2026.

humaine peut très souvent être porteuse d'énergie et de dépassement de soi et partant favoriser l'atteinte de résultat désiré.

A tous ces cas d'exemples de motivations des comportements individuels ou collectifs par l'intérêt personnel altruiste, la vengeance et/ou la défense de l'honneur et la dignité, il peut être ajouté, les comportements et les actes individuels motivés par la loyauté. Ces cas de loyauté demeurent toujours observables, malgré l'influence grandissante du matériel et de l'argent. Pour ces derniers cas d'exemple de comportements motivés par la loyauté, il y a :

- l'échec des projets de déstabilisation de la transition politique actuelle au Burkina Faso. Particulièrement, un des projets⁴³ de déstabilisation était estimé à une valeur de cinq (5) milliards de franc CFA comme montant de corruption des militaires. Mais, la loyauté de ces derniers et la puissance du renseignement ont permis de déjouer ce projet de déstabilisation du Burkina Faso sous le régime actuel du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSRII),
- l'arrestation de monsieur ***Sia Popo Prosper***, l'auteur du hold-up de plus de deux milliards de franc CFA à la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), par l'officier de police, madame ***Béatrice Sanon*** est, également révélatrice. Ce cas précis traduit le niveau d'intégrité et de loyauté de cet officier de police qui pouvait céder à la tentation de corruption pour laisser filer un des présumé auteur, hautement recherché. Ces cas de loyauté, d'intégrité et du sens élevé pour le devoir (la déontologie du métier) se retrouve aussi chez beaucoup de douanier. Ce qui permet la détection et la saisie des produits illicites de grandes valeurs commerciales en référence au cas du Burkina Faso (supra).

Ces derniers exemples de cas permettent de retenir qu'en plus de la loyauté devant être incarnée par la conscience professionnelle, il y a la nécessité de réserver les meilleures récompenses à ces individus loyaux dans le bon sens c'est-à-dire les gens acquis pour les causes nobles, et cela, afin de mieux promouvoir cet esprit de loyauté. Il devrait aussi avoir plus de moyens techniques de détection des fraudes et de dématérialisation des procédures. Cela permettrait, certainement d'avoir de meilleur rendement dans la détection des fraudes et réduire les velléités de corruption et de dissipation des ressources.

⁴³ Le projet de déstabilisation démasqué et dénoncé le 8 novembre 2024 à la télévision nationale du Burkina Faso

Conclusion

En s'appuyant sur l'analyse du débat entre la philosophie morale et le réalisme de Posner, il s'agissait, in fine, de raisonner quelques critères et indicateurs de mesures de bonnes valeurs de citoyenneté compatibles avec un développement économique, socialement plus stable. Au terme des analyses des exemples de cas et des cas d'exemple, il ressort que la nature humaine est plus que complexe comme le soutient Clermont-Tonnere (2025). Cette complexité est, ici, traduite par le fait que nos comportements et actes individuels ne sont pas uniquement motivés par l'intérêt personnel égoïste et matériel. Mais, ils comportent, également une dimension irrationnelle voire non rationnelle et même animale. Cette dimension irrationnelle et non rationnelle masque d'importantes valeurs morales comme le sens élevé pour la justice, l'intégrité et la dignité, la loyauté, l'honneur et la responsabilité, le patriotisme, l'altruisme (récompense naturelle du bien fait, le plaisir de donner satisfaction aux autres), le goût/l'amour pour le travail bien fait et le défi de dépassement de soi et/ou le goût de l'effort, de l'abnégation pour vaincre l'adversité, la recherche de la reconnaissance et la célébrité. Ces derniers aspects de motivations des actions individuelles (célébrité et reconnaissance) sont, également évoqués dans le cours du professeur Alain Marciano (2015) de l'école doctorale de l'université Montpellier 1 en France. Enfin, les motivations irrationnelles et non rationnelles concernent aussi l'incarnation de la vision, la vocation, la vengeance pacifique. Les indicateurs de mesure de ces quelques critères de motivation de nos comportements et actes irrationnels voire non rationnels sont entre autres :

- ✓ l'intégrité, l'honnêteté et la crainte de Dieu pourraient être mesurées/approchées par le niveau de moralité pouvant être testé par le virement d'argent dans le compte d'un travailleur et constater sa réaction ou, à travers les lieux de commerce, on peut user d'un trop perçu, lors de la remise de la monnaie par le caissier puis suivre le comportement ou la réaction des clients (sans forcément tenter le diable);
- ✓ la vocation et l'abnégation au travail dans le domaine de l'enseignement pourraient, par exemple, être indexées par : la correction des copies avec toutes les observations pertinentes permettant aux étudiants de comprendre leurs erreurs et leur note; la disponibilité permanente de l'enseignant pour limiter les déprogrammations dans les cours et les examens, l'originalité dans les sujets composés ; l'actualisation permanente des cours ;
- ✓ le patriotisme pourrait être mesuré par le niveau d'achat des produits locaux (achats responsables pour le développement local), la réduction du niveau des importations et la

participation au financement de la production locale destinée à la consommation locale (promotion de la souveraineté alimentaire), la participation au financement pour l'industrialisation et l'armement de son pays via l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire au Burkina Faso (APEC), engagement dans le volontariat pour la défense de la patrie au Burkina Faso (VDP) comme en Ukraine;

- ✓ L'adversité pourrait, aussi être mesurée par le niveau de résilience des populations envahies par le terrorisme sans que ces dernières ne soient tentées de s'enrôler dans ce projet funeste, le terrorisme. Sur ce plan, on pourrait attester de la bonne volonté dans l'engagement et la détermination des « wayignan » (groupes de veille citoyenne au Burkina Faso) au regard du temps de latence de plus de deux ans avant que cette association (wayignan) ne soit accusée de percevoir des pots de vin. Le temps d'endurance à travers les stages de formation et les mises en position pour le service national (SND) sont autant d'indicateurs permettant de vérifier le degré d'engagement et de vocation d'un agent pour une fonction ou un travail donné.

Concernant, maintenant, la dimension animale des comportements et actes individuels tels que le terrorisme, le non-respect des feux tricolores, le narcotrafic..., la répression et les sanctions exemplaires et suffisamment dissuasives avec la rigueur de la loi sont envisageables et efficaces.

Par ailleurs, il se dégage la nécessité de réfléchir un système plus transparent et équitable pour le ciblage des bons comportements qui semblent être dissipés par la complicité de la majorité des responsables qui préfèrent faire la promotion de la médiocrité que de reconnaître le mérite. Et cela, pour des raisons toutes aussi objectives comme la complicité mais, également, la peur des menaces de représailles de la part des partisans de moindre effort et à l'endroit des responsables sensés veiller à la transparence dans la notation des agents. Ce faisant, des visites et contrôles inopinés dans les services et par deux ou trois groupes d'agents de notation indépendante, s'avèrent nécessaires pour le ciblage des comportements exemplaires. Cela créerait un réel cadre d'émulation et une meilleure objectivité dans la célébration de l'excellence via les journées de décoration et de reconnaissance de la nation à l'endroit des plus méritants.

Enfin, il se dégage, la nécessité d'explorer la carte factorielle des motivations d'intérêt personnel égoïste et matériel [car ce comportement d'apparence (égoïsme et tendance vers l'intérêt matériel) n'est que la partie visible de l'iceberg]. Toute chose qui permettrait de mieux

comprendre les véritables motivations des comportements individuels égoïstes pour des fins d'actions plus efficaces. Il se pourrait par exemple que ces comportements dominant puissent avoir pour principales motivations : la vanité, le goût de la facilité et la paresse comme constaté aussi par Babeau (2025), le complexe d'infériorité et le désir d'attraction et de convoitise par le sexe opposé, le fashionista et le comportement esthète face à l'innovation croissante avec des mises en marché sans cesse de nouveaux produits⁴⁴ et le surenchérissement du coût de la vie, la recherche de l'ascension sociale, la recherche de la respectabilité et la considération sociale, la marchandisation de tous les biens et les relations sociales avec son effet d'entraînement sur le coût de la vie et le comportement d'accumulation des revenus pour garantir un bien-être matériel.

La compréhension de ces mobiles des comportements individuels fondés en apparence sur l'intérêt personnel égoïste et matériels, permettrait d'envisager des actions plus efficaces et afin d'atteindre l'objectif recherché ou l'intérêt général. Par exemple, en Corée du Nord, l'autorité de l'Etat et l'éducation exigent un habillement décent⁴⁵ des filles. Toute chose qui vise, par exemple, à réduire les distractions des usagers de la circulation routière et partant limiter les accidents de la route. De même, les filles pourraient être mieux éduquées à ne pas trop monnayer l'amour et racketter les hommes dans les relations sentimentales/d'amour. Cela contribuerait à limiter les comportements individuels portés sur l'appât du gain rapide et facile, les détournements de fonds publics qui visent très souvent à satisfaire le chantage dans les relations d'amour.

⁴⁴ Si cette évolution sans cesse croissante du marché est également, perçue comme une prouesse de l'entrepreneur comme soutenue par Schumpeter, il y aurait une agression sans cesse de nos envies au point de nous rendre en acheteurs compulsif ou onomanie dépourvus de toute rationalité voire notre rationalité serait manipulée et contrôlée par le marché

⁴⁵ Interdiction, en Corée du Nord, de porter des vêtements révélant la chair

Bibliographie :

Babeau, O. (2025). *L'ère de la flemme*. Buchet-Chastel.

Becker, G. (1968). Crime and punishment : An economic approach. *The Journal of Political Economy*, 76, 169–217.

Bentham J. [1801b], *Defence of a Maximum*, dans Bentham J. [1952-1954], vol. III, p. 247-302

Calabresi, G. (1970). *The cost of accidents : A legal and economic analysis* (Y. U. Press (ed.)). Yale University Press.

Clermont-Tonnere, A. (2025). *Je voulais vivre*. AudioLib.

Gabuthy, Y. (2013). Analyse économique du droit : Présentation générale. *Economie et Prevision*, 202–203(1), I–VIII. <https://doi.org/10.3917/ecop.202.0001>

Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). *The causes and consequences of a need for self-esteem : A terror management theory* (Springer-Verlag (ed.); Public Sel). Springer-verlag.

Harnay, S., & Marciano, A. (2001). I. Le juge, le philosophe et le scientifique. *Revue Internationale de Droit Économique*, t. XV, 1(1), 101. <https://doi.org/10.3917/ride.151.0101>

Kirat, T. (1998). Economie et droit . De l'analyse économique du droit à de nouvelles alliances ? *Revue Économique*, 49(4), 1057–1087.

Marciano, A. (2015). *Cours sur l'analyse économique du droit*. Ecole doctorale de Montpellier 1 en France

Pradeau, J-F. (2007). Les Sophistes. Protagoras, Georgias, Antiphon, Xéniade, Lycophron, Prodicos, L'Anonyme de Jamblique, Critias. Collection GF, 562 p

Sen, A. (1993). *Ethique et économie, et autres essais*. PUF (Coll. Philosophie morale, traduit de l'anglais).

Simon, H. (1983). Administration et processus de décision. In *Economica*. Economica.

Somé, V. (1990). *Thomas Sankara*. l'harmattan.

Brainstorming sur les dessous de l'analyse économique du droit

Il n'y a-t-il pas la possibilité de maximiser son intérêt personnel sans tricher et cela même au prix de l'adversité et l'effort au travail ? Si, oui, cette dimension d'analyse est-elle si idéale ou un optimum de premier rang non atteignable au point d'échapper à l'analyse économique du droit ?

N'est-ce pas que la recherche de toute justice, vertu morale induit presque toujours de coûts économiques, d'où la nécessité de l'arbitrage via l'analyse économique du droit ?

Consécutive à la loi Duplomb en France, la situation de moindre compétitivité des agriculteurs français face à leurs concurrents de l'union européenne, ne pose-t-elle pas le besoin de l'analyse économique du droit en ces termes ci-après : peut-on être compétitif avec un système conservateur de réglementation qui ne tolère aucun risque avec l'usage des pesticides d'où une baisse de rendement, chez les producteurs français, face à leurs concurrents des autres pays européens où le droit européen ou communautaire tolère un seuil acceptable de risque d'utilisation des pesticides?

Au fond, l'analyse économique du droit plaiderait-elle pour un relâchement d'un certain degré de la morale au profit d'un gain économique plus important en référence à l'approche maximisatrice de Bentham ?

Il y aurait-t-il un principe ou un fondement inavoué en analyse économique du droit, qui supposerait qu'il n'y a pas plus de gain sans un minimum de tricherie ou d'immoralité au sens propre du terme ?

S'agira-t-il, finalement, pour l'analyse économique du droit de rechercher le moindre dommage du gain maximum selon le principe de Bentham ? ou de minimiser la peine de la collectivité (minimisation du coût social) devant les situations désastreuses comme ce que sous-tend le principe d'efficacité de Calabresi (1970) ?

Selon ce principe de Calabresi, la pratique de l'euthanasie par le médecin urgentiste de l'hôpital de Bayonne, Bonnemaïson, n'est-elle pas plus que rationnelle au regard du moindre coût social induit, même au prix d'un relâchement de la morale ?

Sauf que pour les conservateurs, le relâchement de la morale induite, serait plus coûteux que le gain économique résultant de cette pratique de l'euthanasie par Bonnemaïson ?

En définitive, l'objectivité de l'efficacité de l'analyse économique du droit ne serait-elle pas à rechercher au regard du degré de scientificité discutable (dose de subjectivité non négligeable) des concepts et outils de l'analyse économique ?

Faudrait-t-il relâcher un peu de justice sociale pour plus d'efficacité ou de gain économique ? Et cela à l'image du discours⁴⁶ de la rentrée politique de Monsieur le ministre français de la justice, Gerard Darmanin avec son dilemme sur la nécessité qu'il faille bien repartir le lait de la vache, mais traire la vache avec le couteau à la gorge revient à tout perdre en référence à l'effet nuisible de trop de taxe sur les fortunes. Domaine de l'arbitrage entre la justice sociale et l'efficacité économique avec l'analyse de la taxe.

Aussi, à l'image de ces questionnements ci-après, relevant du contexte de la mal gouvernance dans les pays en développement d'Afrique :

Quel prix devraient supporter les sociétés africaines pour endiguer le fléau de la corruption et du détournement de fonds publics au regard de l'enracinement de ce fléau dans les habitudes et au regard de son étendue pour soutenir des pans entiers de la société (familles et proches via la solidarité, personnes démunies ou les institutions religieuses pour les actes de générosité et de repentance) ? Autrement dit, sans corruption et détournement de fonds, à quelles autres conditions minimales, il y aurait-il tous ces beaux bâtis, ces belles villas et bels immeubles qui se donnent à contempler à longueur de journée, même s'ils sont de propriété privée et individuelle. Et même si ces propriétés privées acquises via la corruption et le détournement, peinent, très souvent à trouver des locataires avec le contexte du rationnement des fonctionnaires internationaux à travers la dénonciation des accords de partenariat et la suppression de l'aide internationale ?

A défaut de ces bâtis et entreprises de prête-nom/blanchiment d'argent, aurions-nous assisté à l'expatriation de ces fonds issus de corruption et détournement de deniers publics au profit des banques et comptes étrangers ? ou finalement, quel degré de vision, de leadership, d'engagement, de patriotisme et de soutien populaire sont-ils nécessaires pour atteindre un niveau de réalisation des investissements, socialement plus optimal/bénéfique en termes : de bonne qualité et d'étendue de réseaux d'infrastructure routière, de logements sociaux plus décents et accessibles, de services sociaux de base et de qualité (centres de santé, établissements

⁴⁶ Discours prononcé le 21 septembre 2025 au Pas de Calès et relayé par la chaîne de télévision CNEWS

scolaires et centres de formation) et partant son effet d'entraînement sur la baisse de l'inégalité et des frustrations et sur l'amélioration de la productivité du travail ?

Dans le cas de la lutte contre la corruption et les détournements dans les pays africains en développement, l'efficacité économique en faveur du coût élevé de la lutte (l'immensité des moyens à déployer ou lutte permanente face à un phénomène qui a la peau dure, le manque à gagner dans les investissements privés voire la contribution à la beauté architecturale de nos cités, le manque à gagner dans la relance de la consommation privée et dans les œuvres sociales pour l'achat de conscience et la recherche de la considération sociale) aurait l'emporté si l'investissement public dans les services sociaux de base, comme les infrastructures routières, la fourniture de l'eau potable, la disponibilité de bons services de santé et de l'éducation scolaire, était suffisant et aux normes. Il s'avère donc nécessaire de poursuivre la lutte contre la corruption et le détournement malgré le coût social induit et très élevé.

Comment l'AED pense-t-elle à révolutionner le calcul de gain social net de l'acte d'un criminel de haute intensité et passible de la peine de mort. Pendant qu'une des progénitures de ce criminel brille par la recherche scientifique via sa découverte d'un remède contre le Cancer et le SIDA ou la COVID pour sauver l'humanité ?